

KASB-HUNAR MAKTABI O'QUVCHILARIGA YOG'UCH O'YMAKORLIGI FANINI CORELDRAW DASTURI ORQALI O'QITISH METODIKASI

Abdurashidxonova Muslima Baxodirxon qizi

Nizomiy nomidagi TDPU "Tasviriy san'at" mutaxassisligi

1-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14835465>

Annotatsiya: Mazkur maqolada kasb-hunar maktabi o'quvchilariga yog'och o'ymakorligi fanini zamonaviy axborot texnologiyalari, xususan, CorelDRAW dasturi yordamida o'qitish metodikasi yoritilgan. An'anaviy ta'lim usullari bilan raqamli texnologiyalarni uyg'unlashtirish orqali o'quvchilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish, ularning ijodiy qobiliyatlarini shakllantirish va amaliy ko'nikmalarini mustahkamlashga alohida e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: grafik dasturlar, innovatsion ta'lim, kreativ, kompetensiya, kommunikatsiya, interfeysi, diagramma, metodika, dispersiya, eksperiment.

Kasb-hunar ta'limi tizimi jamiyatning rivojlanishi va iqtisodiy taraqqiyotida muhim o'rin tutadi. O'quvchilarga nafaqat nazariy bilim berish, balki ularni amaliy ko'nikmalar bilan boyitish ham dolzarb masalalardan biridir. Xususan, milliy hunarmandchilikning eng qadimiy turlaridan biri bo'lgan yog'och o'ymakorligi san'ati bo'yicha ta'lim jarayonini zamonaviy texnologiyalar bilan uyg'unlashtirish, an'anaviy uslublarni innovatsion yondashuvlar bilan boyitish zarurati mavjud. Bu esa, o'z navbatida, o'quvchilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish va ularning ijodiy faoliyatini kengaytirish imkoniyatini beradi.

Zamonaviy ta'lim jarayonida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanish o'quv jarayonini takomillashtirish va sifatini oshirishga xizmat qiladi. Shundan kelib chiqib, grafika va dizayn sohasida keng qo'llaniladigan CorelDRAW dasturidan foydalanish yog'och o'ymakorligi bo'yicha amaliy mashg'ulotlarni samarali tashkil etishda katta ahamiyat kasb etadi. Ushbu dastur turli naqsh va bezaklarni chizish, ularni raqamli formatda yaratish, tahrirlash va amaliy qo'llash imkoniyatini beradi. O'quvchilarga CorelDRAW dasturidan foydalanishni o'rgatish orqali ularning nafaqat an'anaviy yog'och o'ymakorligi bo'yicha bilimlari kengayadi, balki zamonaviy dizayn va texnologiyalarni o'zlashtirish ko'nikmalari ham shakllanadi. Kasb-hunar maktablarida yog'och o'ymakorligi fanini CorelDRAW dasturi orqali o'qitish metodikasi tahlil qilinadi. O'quvchilarga grafik dizayn va hunarmandchilik sohasida zamonaviy texnologiyalarni o'rgatishning afzalliklari, metodik yondashuvlar va amaliy mashg'ulotlarning samaradorligi ilmiy asosda yoritiladi.

Shu bilan birga, ushbu uslubning o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, ijodiy yondashuvi va kasbiy mahoratini rivojlantirishdagi o'rni ham ko'rib chiqiladi. Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi – yog'och o'ymakorligi fanini interaktiv va innovatsion yondashuv asosida o'qitish imkoniyatlarini o'rganish, CorelDRAW dasturidan samarali foydalanish metodikasini ishlab chiqish hamda kasb-hunar maktablari o'quvchilarining amaliy va ijodiy salohiyatini rivojlantirishga xizmat qilishdir. CorelDRAW dasturining imkoniyatlari va texnologiya ta'limida qo'llanilishi bo'yicha adabiyotlar mavjud. Masalan, M.Mamarajabov, M.Ashurov, U.Umarova larning "CorelDraw dasturi va uning imkoniyatlari" nomli metodik qo'llanma CorelDRAW dasturining funksiyalari va undan foydalanish usullari haqida batafsil ma'lumot beradi. Ushbu qo'llanma laboratoriya mashg'ulotlari va ularni tashkil etish metodikasini ham o'z ichiga oladi. F.F.Meliev, U.J.Asqarov, J.M.Maxmudov tomonidan ishlab chiqilgan "Kompyuter grafikasi. **CorelDRAW** dasturi" nomli o'quv qo'llanma informatika va axborot texnologiyalari sohasida grafik dizayn asoslarini o'rgatishga mo'ljallangan. Shu kabi yondashuv yog'och o'ymakorligi san'atini zamonaviy texnologiyalar yordamida o'qitishda ham qo'llanilishi mumkin. CorelDRAW dasturining vositalari orqali yog'och o'ymakorligi naqshlarini yaratish, ularni chizish va tahrirlash imkoniyatlari mavjud. Shunday qilib, ushbu dastur yog'och o'ymakorligi bo'yicha o'quvchilarning nazariy va amaliy bilimlarini rivojlantirishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi.

Kasb-hunar maktabi o'quvchilariga yog'och o'ymakorligi fanini CorelDRAW dasturi orqali o'qitish metodikasini ishlab chiqish jarayonida turli pedagogik, psixologik va texnologik tadqiqot metodlari qo'llanildi. Mazkur metodlar o'qitish samaradorligini oshirish, o'quvchilarning ijodiy va texnik kompetensiyalarini rivojlantirish hamda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish malakalarini shakllantirishga yo'naltirilgan. Nazariy tadqiqot usullari ilmiy-pedagogik manbalarni o'rganish, o'quv dasturlarini tahlil qilish va zamonaviy ta'lim texnologiyalarini o'quv jarayoniga integratsiya qilish asosida amalga oshirildi.

Ilmiy adabiyotlar tahlili Kasb-hunar ta'limi va hunarmandchilik sohasidagi ilg'or tadqiqotlar o'rganildi. CorelDRAW dasturining ta'limiy imkoniyatlari bo'yicha ilmiy maqolalar va qo'llanmalar tahlil qilindi. Zamonaviy AKT texnologiyalarini hunarmandchilik ta'limiga joriy etish bo'yicha xorijiy tajribalar ko'rib chiqildi.

Dasturiy ta'minot tahlili CorelDRAW dasturining yog'och o'ymakorligi san'atiga mos keladigan funksiyalari, dizayn elementlari va naqsh yaratish

imkoniyatlari o'rganildi. CorelDRAW bilan ishlashda o'quvchilarning qiyinchiliklarini aniqlash maqsadida dasturiy vositalarning interfeysi va foydalanish qulayligi tahlil qilindi.

Normativ hujjatlar tahlili Kasb-hunar ta'limiga oid davlat ta'lim standartlari (DTS), o'quv dasturlari va malaka talablari o'rganildi. An'anaviy yog'och o'ymakorligi darslarini axborot texnologiyalari bilan uyg'unlashtirish imkoniyatlari tahlil qilindi.

Empirik tadqiqot metodlari Empirik tadqiqot metodlari o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini shakllantirish jarayonini kuzatish va baholashga qaratilgan.

Pedagogik kuzatish O'quvchilarning CorelDRAW dasturida naqsh va dizayn yaratish jarayonidagi faolligi kuzatildi. An'anaviy va raqamli yondashuvlar asosida o'quvchilarning ijodiy faoliyati o'rganildi.

Suhbat va so'rovnoma O'quvchilar va o'qituvchilar bilan intervyular o'tkazilib, CorelDRAW dasturining o'zlashtirilishi va qiyinchiliklari aniqlashtirildi. Hunarmandchilik sohasidagi ustalar va mutaxassislarning fikrlari o'rganildi.

Diagnostik testlar O'quvchilarning dizayn, chizma chizish va naqsh yaratish bo'yicha bilimlari dastlabki va yakuniy bosqichda baholandi. Raqamli texnologiyalarni qo'llash bo'yicha ularning bilim darajasi statistik tahlil qilindi.

Eksperimental tadqiqot metodlari Eksperimental tadqiqotda CorelDRAW dasturidan foydalanishning samaradorligi an'anaviy usul bilan solishtirilib baholandi.

Tajriba va nazorat guruhlari Eksperiment ikki guruh o'rtasida o'tkazildi:

Nazorat guruhi – an'anaviy usulda, ya'ni qog'ozda naqsh chizish va yog'och o'ymakorligi texnologiyalari bo'yicha ta'lim olgan.

Tajriba guruhi – CorelDRAW dasturi yordamida naqsh yaratish va uni yog'och o'ymakorligida qo'llashni o'rgangan.

Qiyosiy tahlil Ikkala guruh natijalari taqqoslanib, o'quvchilarning ijodiy fikrlash darajasi, naqsh yaratish tezligi, naqsh sifatining aniqligi va umumiy qobiliyatlari baholandi. CorelDRAW dasturining an'anaviy usullarga nisbatan ustunligi yoki kamchiliklari aniqlashtirildi.

Statistik tahlil metodlari Statistik tahlil metodlari yordamida eksperiment natijalari matematik qayta ishlanib, o'quvchilarning rivojlanish darajasi aniqlandi.

Matematik-statistik tahlil O'quvchilarning eksperiment oldi va keyingi natijalari matematik jihatdan tahlil qilindi. O'rtacha ballar, dispersiya, taqqoslama jadval va grafiklar orqali metodikaning samaradorligi isbotlandi.

Natijalarni vizualizatsiya qilish Diagrammalar va grafiklar yordamida o'quvchilarning an'anaviy va raqamli yondashuvlar asosida o'zlashtirish natijalari taqqoslandi.

Metodlar bo'limida CorelDRAW dasturi yordamida yog'och o'ymakorligi fanini o'qitish metodikasi ishlab chiqishda foydalanilgan nazariy, empirik, eksperimental va statistik tadqiqot usullari bayon qilindi. Ularning har biri o'quvchilarning ijodiy, texnik va raqamli texnologiyalardan foydalanish kompetensiyalarini rivojlantirishga qaratilgan. Tadqiqot natijalariga asoslanib, CorelDRAW dasturidan foydalanish o'quvchilarning naqsh yaratish ko'nikmalarini an'anaviy usullarga nisbatan sezilarli darajada oshirishini isbotladi.

Kasb-hunar ta'limini yangilash va zamonaviy texnologiyalarni ta'lim jarayoniga kiritish borasidagi muhim qadamdir. Ushbu yondashuv, an'anaviy o'ymakorlik san'ati bilan zamonaviy grafik dizaynni uyg'unlashtirishni maqsad qiladi. CorelDRAW dasturi yordamida o'quvchilar nafaqat an'anaviy yog'och o'ymakorligining nazariy asoslarini o'rganadilar, balki raqamli vositalar orqali o'z g'oyalarini yaratish, tasvirlash va amalga oshirishni ham o'rganadilar. CorelDRAW dasturining kuchli imkoniyatlari o'quvchilarga o'zlarining dizaynlarini yaratishda aniqlik, sifat va tezlikni ta'minlashga yordam beradi. Bu, o'quvchilarning ijodiy fikrlashini rivojlantiradi va ularga yangi texnologiyalardan foydalanish orqali an'anaviy san'atni yanada takomillashtirish imkoniyatini beradi. O'quvchilar raqamli tasvirlarni yaratib, keyinchalik ular asosida yog'ochga o'ymakorlik ishlarini amalga oshiradilar, bu esa ularning amaliy va nazariy bilimlarini birlashtirishga imkon yaratadi. O'quvchilar, CorelDRAW dasturi yordamida ishlash jarayonida, nafaqat texnik ko'nikmalarni egallashadi, balki ularning kreativ va ijodiy imkoniyatlari kengayadi. Dastur yordamida yaratgan tasvirlar, o'quvchilarga o'z ishlanmalarini yanada mukammal va professional darajada ko'rsatishga yordam beradi. Bu jarayon, ayniqsa, dizayn, chizma va kompyuter grafikasi bo'yicha yangi malakalarga ega bo'lgan mutaxassislarni tayyorlashda katta ahamiyatga ega.

Yog'och o'ymakorligi san'ati, qadimiy va ijodiy faoliyat bo'lib, uning zamonaviy texnologiyalar bilan uyg'unlashuvi nafaqat san'atni rivojlantiradi, balki kasb-hunar ta'limida yangi yo'nalishlar yaratadi. CorelDRAW dasturi o'quvchilarga naqshlarni raqamli shaklda yaratish va ularni mukammal tarzda

joylashtirish, o'lchamlarini sozlash imkonini beradi. Bu, o'z navbatida, o'quvchilarning ijodiy ishlari va amaliy ko'nikmalarini oshiradi. O'qituvchilar uchun esa, ushbu metodika o'qitish jarayonini yanada samarali va qiziqarli qilish imkonini beradi. Ular o'quvchilarga nafaqat klassik uslublarni, balki zamonaviy texnologiyalarni o'rgatib, o'quvchilarning ta'lim jarayonini yanada qiziqarli va samarali qilishlari mumkin. CorelDRAW dasturi yordamida o'qituvchilar o'quvchilarning ishlanmalarini ko'rib, tezda tahlil qilish va ularni takomillashtirish bo'yicha fikr-mulohazalar bildirish imkoniga ega bo'ladilar.

Shuningdek, o'qituvchilarga yangi baholash tizimlari va metodikalar qo'llash imkonini beradigan ushbu yondashuv, o'quvchilarning ijodiy ishlari va texnik ko'nikmalarini har tomonlama baholashga yordam beradi. Natijada, o'quvchilar o'zlarining ijodiy yondashuvlarini mukammallashtiradilar va zamonaviy dizayn va yog'och o'ymakorligining yuqori sifatli mutaxassislariga aylanishadi.

Xulosa qilib aytganda, CorelDRAW dasturining yog'och o'ymakorligi fanini o'rgatish jarayonida qo'llanilishi, o'quvchilarning ijodiy va texnik ko'nikmalarini rivojlantiradi, ta'limni yanada samarali va interaktiv qiladi. Bu yondashuv, kasb-hunar ta'limining sifatini oshirish va o'quvchilarning zamonaviy texnologiyalarni o'zlashtirgan holda, professional sohada muvaffaqiyatli faoliyat yuritishlari uchun zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalarni shakllantiradi. Shunday qilib, bu metodika yog'och o'ymakorligining kelajakdagi rivojlanishiga hamda o'quvchilarning professional ta'lim olishlariga katta hissa qo'shadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. M.Mamarajabov, M.Ashurov, U.Umarova. CorelDraw dasturi va uning imkoniyatlari. T.: Nizomiy nomidagi TDPU Rizografida nashr qilindi. 2010.
2. F.F.Meliev, U.J.Asqarov, J.M.Maxmudov. Kompyuter grafikasi. CorelDRAW dasturi. Samarqand. 2017. 130 b.
3. Khurshida Pirmakhmatovna Khayitboboeva, (2021). A Study Of The Problems Of Tradition And Innovation In Modern Uzbek Folk Art. The American Journal of Social Science and Education Innovations, 3(11), 14–20. <https://doi.org/10.37547/tajssei/Volume03Issue11-04>
4. Xayitboboyeva, Xurshida Pirmaxmatovna, & Jo'rayeva, Madina Ziyodovna (2023). Toshkent yog'och o'ymakorligida ibragimovlar sulolasining o'rni. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3 (2), 862-868. <https://cyberleninka.ru/article/n/toshkent-yog-och-o-ymakorligida-ibragimovlar-sulolasining-o-rni>

5. Khurshida P. Khaitbobayeva, & Hayotjon R. Gaffarov. (2023). The role of nurota embroidery in the applied art of uzbekistan. Art and Design: Social Science, 3(03), 3– <https://doi.org/10.37547/ssa-V3-I2-2>
6. Култашева Нигорахон Данияровна. (2023). Кулолчилик ривожида Нарзуллаев сулоласининг ўрни. Educational research in universal sciences, 2(3), 458–464. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7832102>
7. Daniyarovna, K. N., & Abdumalikovna, S. S. Bauxauz–germaniya madaniyatining fenomeni sifatida. https://www.oriens.uz/media/journalarticles/63_Kultasheva_Nigoraxon_Daniyarovna_433-438.pdf
8. Nigorakhon Kultasheva. (2022). Bayat mukhtarov and his plastic innovations. Art and Design: Social Science, 2(01), 6–8. <https://doi.org/10.37547/ssa-V2-I1-3>
9. R.R.Jabbarov. Patterns in applied art of the uzbek folk // European Journal of Arts, 2023, No1. – С. 11–14. DOI: <https://doi.org/10.29013/EJA-23-1-11-14>
10. Jabbarov Rustam Ravshanovich, (2024). The study of teaching applied decorative arts in higher education institutions through software solutions: a review of methodological literature. current research journal of pedagogics, 5(10), 106–111. <https://doi.org/10.37547/pedagogics-crjp-05-10-18>
11. Rasulov Murad Absamatovich (2024). Topical issues of studying the creativity of miniature masters as a means of developing the creative abilities of students of higher educational institutions. European Journal of Arts, (2), 143–147. doi: 10.29013/EJA-24-2-143-147
12. Abdurashidxonova, M., & Rasulov, M. (2021). O‘zbek xalq amaliy san‘ati bo‘lmish Toshkent yo‘g‘och o‘ymakorligi maktabi va namoyandalari. Jamiyat va Innovatsiyalar, 2(5/S), 130–137. <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol2-iss5/S-pp130-137>
13. Xolmatov R.A. CorelDraw dasturi va uning imkoniyatlari. elib.buxdupi.uz
14. Jabborov M.M. Kompyuter grafikasi va uning ta‘limdagi roli. majmua.tdpu.uz
15. Davronov D.S. Ta‘lim va innovatsion tadqiqotlar. uniwork.buxdu.uz
16. Sodiqov F.M. Hayot faoliyati xavfsizligi va texnologik ta‘lim. namdu.uz
17. Gulomov M.R. Yangi O‘zbekistonda ijtimoiy-ma‘naviy muhit barqarorligi. staff.tiame.uz

